

O'SMIRLARDA KUZATILADIGAN SUITSID SABABLARI VA UNI BARTARAF ETISH USULLARI

Orzikulova Nafisa Axtamovna

Samarqand viloyat Toyloq tuman XTBga qarashli 54-umumta'lim maktab psixologi

Mirzokulova Ma'zuna Ravshanovna

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10547990

Annotatsiya. Maqolada suitsidning turlari, bosqichlari va psixologik sabablari ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga suitsidni oldini olish, motivlarini aniqlashga doir ota-onalar, tarbiyachi va o'qituvchi pedagoglarga muhim tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Suitsident, suitsidal xulq-atvor, stress, affektiv suitsid, namoyishkorona suitsid, tug'ma instink, psixofiziologik jarayon.

Barchamizga ma'lumki, dunyo mamalakatlari jadallik bilan rivojlanayotgan bo'lsa ham, qancha global muammolar haligacha o'z yechimini topgani yo'q. Shulardan biri esa suitsid-o'z joniga qasd qilish ko'p qirrali muammo bo'lib, u nafaqat psixolog, suitsidologlar, balki tibbiyot xodimlari, pedagog, psixistr, sotsiologlarni ham birday o'ylantirib kelmoqda.

Suitsid so'zi lotin tilidan olingan bo'lib "sui" o'zini, "caedere" o'ldirmoq, ya'ni o'z joniga qasd qilmoq demakdir. Suitsid sodir etishga moyil shaxslar "suitsidentlar" bo'lib, ular aniq va mavhum suitsidni sodir etadi. Ularning deyarli ko'pchiligi ruhan sog'lom odamlar bo'lib, bunday qilishlariga ko'proq turli depressiyalar, shaxsiy hayotdagi va moliyaviy muammolar, jismoniy va ruhiy zo'rlanishlar sabab qilib ko'rsatilmogda.

Shaxsda o'z joniga qasd qilish, ko'pincha, atrofdagilardan vaqtida yordam kelmaganda sodir etiladi. Shuningdek, suitsidal urinish orqali o'g'il yoki qiz bola o'ziga e'tibor qaratishga urinadi. Ayniqsa o'smirlar orasida 10-14-yosh bu holat ko'p kuzatiladi. Bunga sabab o'smirlik kechinmalarining murakkabligi (gormonal o'zgarishlar hisobidan) ularning bartaraf etish imkoniyatining murakkabligi suitsident shunday o'ylaydi o'z joniga qasd qilish niyatini vujudga keltiradi. Bu davr o'smirlikda insonning o'zgaralar ta'siriga tez va oson tushadigan, boshqalar diqqat e'tiboriga sazovor bo'lishiga intilayotgan, rejalari ko'p, chiroyli hayot kechirishga ehtiyoji tug'ilayotgan davri hamdir.

Seyr suitsidal harakati oldidan hissiyotlarni tahlil qilib o'z joniga qasd qilishning 4 ta asosiy sabablarini belgilagan:

- Yakkalanib qolish (hech kim seni tushunmaydi, sen bilan hech kimning ishi yo'qdek his qilish);
- Umidsizlik (kelajakdan hech qanday ma'no – mazmun va yordam kutmaslik);
- Ojizlik (hayotingizni nazorat qila olmaysan, hammasi senga bog'liq emasdek his qilish);
- O'zini ahamiyatsizdek his etish (qadr-qimmatini tahqirlangan, o'ziga past baho berish, biror malasani hal qila olmasligidan qayg'urish, o'zidan uyalish).

Mazkur sabablar chuqurroq o'rganilganda shaxsning oilada, o'qish joyida, mehnat jamoasida yetarli qadrlanmaganligi, qadr-qimmatini, hurmat-izzatini, g'ururi surunkali kamsitilishi, insonning mutazam ravishda tanqid va haqoratga duchor bo'lishi, kelajakka ishonchning pasayishi va eng muhimi kimdandir kutgan mehrini, e'tiborini ololmasligi suitsidga olib kelishi mumkin.

Suitsidentlarda o'z joniga qasd qilishning quyidagi belgilari kuzatildi:

- ko'z yosh va affektiv holat (jazavaga tushush);

- munga musiqalarni takror-takror eshitish;
- hayotga bo'lgan qiziqishning so'nishi va passivlik;
- uyquning buzilishi;
- ishtahaning yo'qotilishi;
- kelajak rejalarining mavhumligi, noaniqligi;

Suitsidni amalga oshirgan yoshlarning deyarli hammasida yaqindan dardlashadigan, ko'nglidagini eshitib, foydali hayotiy maslahat beradigan, qalbiga yaqin odami na oilasida, na o'qish joyida bo'lgan. Bu yoshlar orasida nafaqat suitsidal holatlarni, balki turli jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlarini ham ommalashtirish, "yosharib" borishiga zamin talab etadi. Buni quyidagi misol bilan izohlab o'tamiz.

Ma'lumki, ota ham, ona ham ko'chaga chiqqach, uyiga yo bo'lmasa farzandiga biron bir sovg'a yoki kerakli narsasini olib kelishga harakat qiladi. Agar sovg'a olsa, uyga kirgach, albatta bola uni ichida nima borligiga juda qiziqadi. Kutishini buyursangiz ham ayrimlari sabrsizlik qiladi va sovg'ani ochadi. Bu jarayon bolangizga "Bu ishni qilma" deb ta'qiqlagan gaplaringiz unga xuddi shu "Sirli sovg'a" bo'lib tuyulishining amaliy isbotidir.

Agar siz o'smir farzandingizga suitsidal xulq-atvor belgilarini sezayotgan bo'lsangiz, avvalo, buni uning o'ziga to'g'ridan to'g'ri aytmang. Bunda:

Birinchi, bola bilan suhbatlashish, uning ahvoli bilan qiziqish, kelajak haqida gapirib, hamkorlikda rejalar tuzish darkor. Bolani qo'llab-quvvatlab, o'ziga, kelajagiga ishonchini shakllantirish zarur, o'z maqsadiga erisha olishiga umid berish kerak. Bolani hech qachon "qovog'i solig'ligida" va "farosatsizligida" ayblamaslik kerak undan ko'ra, uning shaxsiy fazilatlarini yanada orttirib ko'rsatishga urinish zarur.

Ikkinchi, bola bilan astoydil shug'ullaning, yangilikka intiling, u bilan yangi mashg'ulotlar, avval qilmagan ishlarni birgalikda bajarishga urinib ko'ring, bola o'zining kerakligini, sizning mehringizni tuyishi zarur.

Uchinchi, o'smir qat'iy kun tartibiga rioya qilishi lozim. Vaqtida dam olishi, yaxshi ovqatlanishi, harakatli mashqlarni bajarishga alohida e'tibor bering. Tushkunlik-sixofizilogik jarayon ekanligini unutmang, bunday vaziyatda o'smirning jismoniy holatiga e'tibor qarating. To'rtinchi, psixolog yoki psixoterapevt mutaxassisga murojaat qiling.

"Insonning Hayvondan farqi insonning ongli zot ekanligi", deymiz. Lekin buning zamirida qanday ma'no borligini to'la anglamoq juda muhim. Sababi: ongli zotgina o'z-o'ziga buyruq berib, o'z xarakter xususiyatlarini o'zgartira oladi, iroda tarbiyasi bilan shug'ullana oladi. Jamoa orasida "men"ligini unutmaydi, tug'ma instinklari asosida harakat qilmay, balki ijtimoiy munosabatlar tizimiga bo'ysungan holda faoliyat yuritadi. Ya'ni qobiliyatsiz, odobsiz bola tug'ilmaydi. Uni muhim, ya'ni biz va siz shu tarzda tarbiyalaymiz.